

“AQLIY QOBILIYAT” ASRIDA O‘Z KELAJAGINGIZ QURUVCHISI BO‘LING!

¹Begmatova Shaxnoza Adxamovna, ²Irmatova Lola Ravshanovna

¹Millat Umidi universiteti, “Biznes boshqaruvi” kafedrası katta o‘qituvchisi,

²TDIU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964505>

Annotatsiya. Mazkur maqola hozirgi globallashuv jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlari ta’lim-tarbiya jarayonida, xususan talabalar tayyorlash tizimida shaxsning intellektual qobiliyatlarini o‘stirish orqali unda mavjud axborotlar oqimini qabul qilish, tushunish, fikrlash va qayta ishlash bilan bog‘liq bo‘lgan ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonlarini rivojlantirishning prinsiplial xususiyatlari va yo‘nalishlari kabi masalalarni qamrab oladi.

Kalitli so‘zlar: milliy iqtisodiyot, global ishchi kuchi, milliy ta’lim tizimi, innovatsion taraqqiyot, inson faoliyati, inson kapitali, intellektual salohiyat, raqamli ma’lumotlar, innovatsion tafakkur, ijodkorlik, qobiliyat.

Аннотация. В данной статье рассматриваются такие вопросы, как принципиальные особенности и направления развития процессов формирования творческих навыков, связанных с восприятием, пониманием, мышлением и обработкой имеющихся в нем информационных потоков посредством развития интеллектуальных способностей личности в учебно-воспитательном процессе, в частности в системе подготовки студентов.

Ключевые слова: национальная экономика, глобальная рабочая сила, национальная система образования, инновационный прогресс, человеческая деятельность, человеческий капитал, интеллектуальный потенциал, цифровые данные, инновационное мышление, творчество, способности.

Annotation. This article covers such issues as the main features and directions of the development of the processes of formation of creativity skills associated with the perception, understanding, thinking and processing of the current flow of information contained in it by cultivating the intellectual abilities of an individual in the educational process, in particular in the system of student training.

Key words: national economy, global workforce, national education system, innovative development, human activities, human capital, intellectual potential, digital data, innovative thinking, creativity, ability.

So‘nggi o‘n yillikda dunyoda fan - texnika taraqqiyoti tufayli global ishchi kuchi mislsiz shiddat bilan rivojlanmoqda, uning asosida esa inson tafakkuri, sun‘iy intellekt va robototexnikalar turibdi. Pul mablag‘lari ham asosan yarim o‘tkazgichlar, sun‘iy intellekt va xalqaro raqobatda muhim texnologik yangiliklarga investitsiya qilinmoqda. Kelajakda insonlarining o‘rnini to‘liq robotlashtirilgan tizimlar egallashi, jamiyatni rahbarlar emas, intellekt nazorat qilishi, odam yollash esa qachondir o‘tmishda qolib ketishi, hech kimning xususiy mulki bo‘lmasligi kabi tendensiyalar prognoz qilinmoqda. Hozirgi zamon o‘z tafakkurini boshqara olgan, dunyoqarashini boyitib, tinimsiz ilm olib, izlanayotgan insonlar zamonidir. Mashhur

siyosatchi Uinston Cherrill “Kelajak onga hukmdorlik qilganlarniki” deb aytgan soʻzlari nechogʻli haqiqat ekanligi har jabhada oʻz isbotini topyapti. AQSHlik milliarder Ilon Mask tomonidan amalga oshirilayotgan innovatsiyalar buning yorqin isbotidir. Bunday misollarni esa yana koʻplab keltirish mumkin shunday ekan bugun intellekt bebaho kapital, deya bemalol ayta olamiz. Zero, hozirgi davrda davlatning xalqaro hamjamiyatdagi oʻrni uning intellektual salohiyati, yangi bilimlarni yaratish va ulardan samarali foydalanish imkoniyati va qobiliyati bilan oʻlchanmoqda. Borgan sari yanada raqobatbardosh boʻlib borayotgan biznes manzarasi, murakkablikning koʻtarilishi va raqamli inqilob xodimlar tarkibini oʻzgartirish, doimiy noaniqlik, koʻp avlodli ishchi kuchi va bilimning saqlash muddati qisqarishi qayta ishlash va malakani oshirishni talab etmoqda. Yangi sanoat revolyutsiyasida liderga aylanish uchun haqiqiy yashirin jang ketyapti.

Yurtboshimiz oʻz chiqishlaridan birida ham **“Kurashga tayyorlangan, kurashgan odam yutadi”**, degan edi. Uchinchi Renessans bizdan qiyinchiliklarga qarshi kurashga tayyor boʻlishni talab qiladi. Bu tayyorlik barcha sohalarni qamrab olishi va hamma joyda, har birimizda namoyon boʻlishi lozim. Sh.M. Mirziyoyev taʼkidlaganlaridek, "Bugungi kunda shiddat bilan oʻzgarib borayotgan hayot oldimizga qoʻyayotgan bir – biridan murakkab va muhim masalalarni hal qilish haqida oʻylar ekanmiz, ularning yechimini aynan taʼlim – tarbiya bilan, yoshlarning dunyoqarashini zamonaviy bilim, yuksak maʼnaviyat va maʼrifat asosida shakllantirish bilan bogʻliq ekaniga yana bir bor ishonch hosil qilamiz". Oʻzbekiston yoshlarining dunyo taraqqiyoti jarayoniga muvaffaqiyatli kirib borishi va faol ishtirok etishi davrning dolzarb talabiga aylanmoqda. Shu bois, soʻnggi yillarda Oʻzbekistonda ilm-fan, taʼlim sohasiga boʻlgan eʼtibor mutlaqo oʻzgardi. Bu boradagi yondashuv tubdan yangilanib, farzandlarimiz bizdan koʻra kuchli va bilimli va albatta baxtli boʻlishlari uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda. Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 21-sentyabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasini 2019-2021-yillarda innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qarorlarida “Mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshlik darajasini va innovatsion jihatdan taraqqiy etganini belgilovchi asosiy omil sifatida inson (aqliy) kapitalini rivojlantirish-strategiyaning bosh maqsadi” etib belgilandi. Ajdodlarimiz Birinchi va Ikkinchi Renessansni ilmdan quvvat olib bunyod etgan. Demak, Uchinchi Renessansda ham “Ilmdan oʻzga najot yoʻq va boʻlmagʻay”.

Ilmning sharafi faqat inson yaralishi bilan boshlanmagan. Chunki Alloh birinchi boʻlib ilm vositasi boʻlgan qalamni yaratgan, buni Imom Termiziy rivoyat qilgan quyidagi hadisdan bilib olamiz: Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: “Alloh taolo avvalo qalamni yaratib, “Yoz!” dedi, qalam: “Nimani yozaman?” dedi, Alloh dedi: “Qadarni yoz, boʻlib oʻtganni ham, endi boʻladiganni ham”. Demak, ilm – inson hayotining bosh mehvari, qiyomatgacha shunday boʻlib qoladi. Paygʻambar alayhissalom ilm va Allohning zikrisiz dunyo qiymatsiz bir matoh ekanini aytganlarida hech mubolagʻa yoʻq edi. Shayx Muhammad Gʻazzoliy taʼbiri bilan aytganda: Islom oʻz tabiatiga koʻra, uni qabul qilgan ummatga taʼlimli boʻlishni farz etadi. Bu tabiat ummatning ziyoli qismi koʻp, johili esa kam, yoki butunlay yoʻq boʻlishini taqozo qiladi. Agar musulmon Islom kelajagi undan talab etadigan ilmiy va iqtisodiy faoliyatni unutgan holda, Kaʼba oldida umrbod ibodat bilan mashggʻul boʻlsa ham, bu ishi uni Alloh oldida hech narsadan behojat qilolmaydi.

Oisha (roziyallohu anho) aytganlaridek: ”Qurʼondan nozil boʻlgan eng avvalgi oyat ”YARATGAN RABBING NOMI BILAN OʻQI” oyatidir”. Ilm olib oʻrganuvchi insonlarga hatto daryodagi baliqlar ham baraka tilar ekan. Alloh taoloning Qurʼoni karimda kelgan quyidagi

soʻzlari ilmning fazilatli ekaniga ochiq dalildir: "Alloh, farishtalar va ilm ahllari – adolat bilan hukm qiluvchi yolgʻiz Allohdan oʻzga hech qanday tangri yoʻq, faqat Uning oʻzi borligiga guvohlik berdilar" (Oli Imron surasi, 18-oyat). Bu oyatda Alloh taolo avval oʻzini, keyin farishtalarni, soʻngra ilm ahlini zikr etdi. Mana shuning oʻzi ilmning sharafligi, fazilatli va ulugʻ ekanini anglashga kifoya qiladi. Alloh taolo yana aytadi: "Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni (baland) daraja-martabalarga koʻtarur" (Mujodala surasi, 11-oyat). Ibn Abbos (roziyallohy anhu) Ihyo ulumid din kitobida aytadilar: "Olimlarning darajasi ilm olmagan moʻminlarning darajasidan yetti yuz daraja yuqoridir. Har darajaning orasi besh yuz yillik yoʻlga teng. Alloh taolo: "Aytig (ey Muhammad): «Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar boʻlurmi?!» deb aytgan (Zumar surasi, 9-oyat)".

Abu Dardodan (r.a.) rivoyat qilinadi. Rasululloh (s.a.v.) "Kim ilm talabida bir yoʻlga qadam qoʻysa, Alloh taolo u bandaga jannat yoʻlini oson qiladi. Albatta farishtalar tolibi ilm qilayotgan kishidan rozi boʻlib, (yurayotgan yoʻliga) qanotlarini yozib turishadi. Olim uchun yeru osmondagi narsalar, hattoki suvdagi baliqlar ham istigʻfor (gunohining kechirilishini) talab qilishadi. Obidga qaraganda olimning fazli boshqa yulduzlarga qaraganda (toʻlin) oying fazliga oʻxshaydi. Albatta ulamolar paygʻambarlarning merosxoʻridir. Oʻsha paygʻambarlar dinor yoki dirham meros qoldirmaydi. Balki ular ilmni meros qoldirishadi. Kim mol-dunyo oʻrniga ilmni olsa, hammadan ziyoda taqsimni qoʻlga kiritibdi", dedilar.

Hayotingiz uchun oʻzingiz javobgarsiz. Nega buyukligingizni keyinroqqa qoʻyasiz? Nima uchun orzularingizni roʻyobga chiqarish uchun yaxshiroq vaqtni va hayot siz uchun ochadigan ajoyib imkoniyatlarni kutishingiz kerak? Nega bugun birinchi qadamni tashlamaysiz? Dunyoda mavjud boʻlgan hamma narsa ilgari shunchaki orzu edi. Ajoyib bir narsa haqida orzu qilishdan qoʻrqmaydigan va keyinchalik oʻz tasavvurlarini amalga oshirish uchun tavakkal qiladiganlar hayotda muvaffaqiyat qozonishadi. Hayotning hatto bir kuni oldingisiga oʻxshasa, buning aslo yaxshi tomoni yoʻq. Inson har on, har nafas yangilanishi kerak! Chunki, biz faqat yeb ichib, nasil qoldirib ketish uchun yaratilmaganmiz. Yashashdan maqsadingiz bor, siz uni toping. Hayotda kimgadir taqlid qilib yashamasdan har bir inson avvalo oʻzini oʻzi kashf qilishi va oʻzligini muntazam rivojlantirib borishi lozim. Nima sababdan dunyoga kelganini anglashga intilish, bu omonat umrni toʻgʻri sarflashga qoʻyilgan birinchi qadamdir. Nixoyatda tabiiy va inson umrining mazmunini belgilab berguvchi jarayondir. Paygʻambarimiz Mustafo Sollallohi alayhi vassalamning "Oʻlmasdan oldin oʻlingiz" degan tavsiyalariga amal qilib yashovchilar har kuni oʻlimni eslab unga tayyor boʻlib yashaydigan insonlardir. bu yorugʻ dunyoga nega kelganman, maqsadim, maslagim nimalardan iborat? Kelajagimni qanday koʻrishim lozim? Insoniy baxt-saodat, barkamollik degan tushunchalarga qay darajada daxlim bor?» deb oʻzingizga savol bering. Hayotda maqsadli yashashimiz, vaqtni qadrlab, undan unimli foydalanishimiz, oʻz maqsadlarimizga erishishimiz, davlat ravnaqi va dunyo oʻzgarishiga hissamizni qoʻshishimiz lozim. Bu dunyodan ketayotganimizda qoʻlga kiritgan narsalarimizni emas, balki bergan narsalarimizni oʻzimiz bilan olib ketamiz. Umringiz soʻngida oʻtmishingizni qanday xotiralar bilan eslashni xohladingiz? Kun kelib biz kirgan "GOʻR" ni xam xarsangtosh bosib qolsa, toshni surib tashlaydigan bir amalingiz bulsin! Shu bois, bu dunyo siz uchun nima qilishi mumkinligini emas, balki siz dunyo uchun nima qilishingiz mumkinligini oʻylang. Jamiyatga xizmat qilishni shioringizga aylantiring. Hayotingiz soʻnggida, hamma narsa qilib boʻlingan bir paytda, hayotingiz qadri boshqalarga qilgan xizmatlaringizga qarab belgilanadi. Imom Ibn Al Qoyyim (rohimahulloh) yozadilar: - "Kimda kim Islomni tiriltirish uchungina ilm oladigan boʻlsa, u solihlar qatorida boʻladi va uning darajasi esa paygʻambarlar darajasidan keyingi

maqomda bo'ladi". Zero, buyuklar aytganidek, "Ilm yo'lidan borgan inson oxiri Jannat ostonasidan chiqadi".

Alloh taolo bizni inson qilib yaratdi, sog'lom aql, sog'lom tana, ko'rish, eshitish, tanovul qilish va ko'plab qobiliyatlarni berib qo'ydi. Lekin, bir narsani insonning o'ziga havola qildi. Bu o'zining qanday inson bo'lishini o'zi yaratish imkoniyatidir. Albatta, o'zlikning anglash muhim, lekin o'zlikni yaratish har bir insonning o'z qo'lida. O'zingizning kuchli tarafini izlanib topishingiz kerak. Sizning kuchli tomoningiz nimada? O'sha hislatingiz ustida ko'proq ishleng. Bryus Lee aytganidek: "Men 1000 xil usulda urushni bilgan insondan qo'rqmayman, balki bitta urush usulini 1000-marta takrorlagan insondan qo'rqaman". Tim Xansel ta'kidlaganidek : "Darddan qochib bo'lmaydi, ammo qashshoqlik bu tanlov". Mas'uliyatni zimmasiga olish haqida gap ketganda ham, xuddi shunga o'xshash misollarni keltirish mumkin. "Yo'qotishlardan qochib bo'lmaydi, ammo bahona bu tanlov". Qachonki biz, bahonalar qilishni to'xtatib, mas'uliyatni zimmamizga olishga o'tsak, hayotimiz dramatik ravishda o'zgarishni boshlaydi.

Stiven Xok shunday degan: - "Biz keyingi buyuk kashfiyot qayerdan kelib chiqishini va uni kim yaratishini hech qachon aniq bilmaymiz. Ilmiy kashfiyotning hayajoni va hayratini ochish, iloji boricha kengroq yosh auditoriyaga murojaat qilishning innovatsion va qulay usullarini yaratish, yangi Eynshteynni topish va ilhom olish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Hayot qiyin bo'lib ko'rinsa-da, muvaffaqiyatga erishishingiz uchun, albatta, bir narsa bo'ladi. Siz shunchaki taslim bo'lmasligingiz kerak. Tasavvuringizni erkin tuting. Kelajakni shakllantiring". Zero, hayot - bu o'zingizni topishdan iborat emas. Hayot - bu o'zingizni yaratishdan iborat. Shunday ekan, Alloh bergan imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan holda, o'zimizni har bir ishda birinchi bo'ladigan inson qilib tarbiyalaylik! Oyoq ostingizga emas, yulduzlarga qarashni unutmang! Alloh inson uchun yaratgan barcha fazilatlar va ezguliklarni o'ziga kasb qilib olmagan kishi dunyodan komillikka erishmay o'tishi xuddi hammomga kirib, nopok chiqib ketish bilan barobardir. Har bir inson dunyoda Alloh unga atab ne'mat sifatida yaratgan fazilatlar egasi bo'lmog'i, komillikka intilmog'i zarur. Ana shundagina u insonlik burchini bajargan, inson degan nomni oqlagan sanaladi.

Har bir inson iste'dodli, ularning oddiy bo'lib qolish sababi, o'zlaridagi iste'dodni kashf qilishdan g'afolatda ekanliklaridir. Hayotingizni o'zingiz o'zgartiring, standartlaringizni ko'taring. O'zingizni namoyon qiling. Maqsadingizga qarang shunda qilinishi kerak bo'lgan ishlar kelib chiqadi. Butun fokusni, qilinishi shart bo'lgan narsalarga qarating. Kerak bo'lsa siz qilishingiz shart deb bilgan ishlarni bir qismini o'z qadryatlaringizga kiriting. Boshqa narsalarga chalg'imang. Agar mehnat bozorida o'z qiymatingizni oshirish maqsadingiz bo'lsa, hech qachon olgan bilimingiz bilan kifoyalanib qolmang, hech qachon bir sohaning o'zida mutaxassis bo'lish yetarli deb bilmang. Butun umr o'rganishdan to'xtamaslik lozim. Hayot teskari ketayotgan eskalatorga o'xshaydi. Bir joyda turish - pastga ketish degani. Yurishni boshlasang bitta joyda turasan. Tepaga chiqish uchun esa yugurish kerak. Yugurish bu - katta tezlikda o'rganishdir.

Ilon Mask buni shunday izohlagan: - Shu darajada tez o'rganishing kerakki, 6 oy oldingi ahvolingni ko'rib qo'rqib ketishing yoki hayron qolishing kerak. Odam yangi narsani o'rganayotganda o'zini noqulay his qiladi. Juda tez o'rganayotganda esa qo'rqadi. Agar hozirgi qilayotgan ishingiz davomida qo'rqmayotgan bo'lsangiz, demak tez o'rganmayapsiz. Qo'rqayapsiz, lekin hech nimani o'zgartirmayapsizmi? Unda bu beqarorlik, yoki beamallik, yoki ikkalovi. O'zingni qulay his qilayotgan bo'lsangiz, umuman hech narsa o'rganmayapsiz. Inson butun umr komfortda yura olmaydi. Hozir bemalollikda yurganingiz, faqat kelajakda havotir bilan yurish hisobigagina bo'ladi.

Har bir o‘rganish bu fikrning yoki amalning o‘zgarishidir. Uni foydali ekanligini qanday ajratib olsa bo‘ladi? Fikrlashingizni o‘zgarganidan. Fikrlashingiz o‘zgardi degani oldingi fikrlaringiz xato bo‘lganini tan oldingiz degani. Fikrlashingiz qancha tez o‘zgarayotgan bo‘lsa - shuncha tez o‘rganayapsiz. Amalning o‘zgarishi nima?

1. Biror narsani qilmasdingiz, o‘rgangach qilishni boshladingiz.
2. Biror ishni qilardingiz, qilmay qo‘ydingiz.

Agar o‘rgangach ham shu ikkalovidan biri sodir bo‘lmagan bo‘lsa, hech nima o‘rganmabsiz, yoki o‘rganish effektiv bo‘lmagan, yoki shunchaki beamal hisoblanasiz.

1. Ilm va bilim olish natijasida fikrlashingiz yoki amalingiz o‘zgarishi kerak, o‘zgarmasa siz bilim olmabsiz, shunchaki bir qiziqarli fakt yoki ma’lumot olgansiz.

2. O‘z fikrlarini o‘zgartirmaydigan odamlar - eng qoloq odamlardir.
3. O‘sh tezligingizni bilib olish uchun o‘zgarish tezligingizga qarang.

Bugun, bu oy, bu yil qanday natijalarga erishasiz, shu haqida o‘ylang va rejalar tuzing va faqat o‘sha maqsadlarga borishda yordam beradigan faoliyat bilan shug‘ullaning, chalg‘imang, bekorchi narsalarga vaqt sarflamang, qadrli va qadryatli bo‘ling! Insonni bugungi kuni keyingi kunini belgilaydi, bugun dangasa odam agar ertaroq ko‘zini ochmasa shu bo‘yi umrini dangasalik bilan o‘tkazib yuboradi. Harakat qilishimiz, bilim olishimiz kerak. Mana shunda biz o‘zimiz nimadir yarata olamiz, hayotimizni o‘z qo‘limiz bilan rang barang qilib bugunimiz bilan ertamizni chiroyli qila olamiz. Binobarin, musulmon kishining bugungi kuni kechagisidan, ertangi kuni bugunidan yaxshi bo‘lishi kerak, qilayotgan ishining eng yaxshisi bo‘lishi lozim. Chunki bu bizga Rosulullohdan sunnat. Har biringizda buyuklik ramzi bor, shuning uchun kam narsaga rozi bo‘lmang. Agar olomonga ergashsangiz “CHIQISH” deb yozilgan eshikga borib qolish imkoniyati katta. To‘laqonliroq va boyroq hayot kechirish uchun o‘z yo‘lingizdan ketishimiz lozim bo‘ladi.

Stiv Jobs aytganidek, - “Bu hayotni his qilish kerak, unda iz qoldirishingiz mumkin. Va buni tushunganingizdan so‘ng, siz hech qachon avvalgidek yashay olmaysiz”. Agar o‘zgarmaningiz yo‘qolishga mahkumsiz. Chunki, ilmsizlik shunchaki kuch emas, xavfli kuchdir. Insonning ilmi qanchalik kam bo‘lsa, uning fikri shunchalik mustahkam bo‘ladi. Sababi unda fikrini o‘zgartirish uchun boshqa variant bo‘lmaydi. Millatni yo‘q qilish uchun eng samarali qurol – ta’lim tizimi hisoblanadi. Abdulloh ibn Mas‘ud roziyallohu anhu “Bo‘ston ul-orifiyn” asarida aytganidek, “Ilm yo‘qolishidan oldin uni mahkam tutinglar, ilmning yo‘qolishi ilm sohiblarining ketishidir. Ilmni mahkam tutinglar, chunki hech biringiz qachon unga muhtoj bo‘lishini bilmaysizlar”. Ilm olish hamma muommolarning yechimidir. Ilmsizlik bo‘lgani sabab jamiyatda muammo ko‘payadi. Bizni faqat ilm qutqaradi. Shu bois, yoshlarda boqimandalik kayfiyatini yo‘qotish, innovatsiyalarga, texnika va texnologiyalarga qiziqish va muhabbat uyg‘otish, o‘z oilasidan tashqari boshqalarni ham beg‘araz boqishi (ilm-fan, ta’lim, sog‘liqni saqlash, biznesga homiylik) va ma’naviyatini rivojlantirishga yordam berish yuksak ma’naviyatga olib keladi.

O‘z ustida ishlashni to‘xtatgan odam vaqt o‘tib jamiyat oldida qadrini yo‘qotib boradi. Shaxsiy rivojlanishdan hech qachon vaqt ayamaslik kerak. Ishlatilgan har bir daqiqa vaqti kelib oylab mehnat orqali erishib bo‘lmaydigan natijalarga olib keladi. Hayotingizni yaxshilash uchun agar bir dona ish qilish kerak bo‘lsa, bu kitob o‘qishdir. Islomda birinchi nozil bo‘lgan oyat ham “O‘QI” deb boshlanadi. Aql, odob, pul topish, fikrlash qobiliyatlaringizdan biri yoki barchasi o‘sadi. Dunyoni o‘zgartirgan har qanday inson borki kitob bilan juda yaqin munosabatda bo‘lgan. Jumladan, Ilon Mask oylab xonasiga kirib, kitob o‘qigan. Uorren Baffet ham bo‘sh

vaqtining 80 foizini kitob o‘qish bilan o‘tkazar ekan. Jeff Bezos faqat kitoblarni yaxshi tushungani uchun Amazonda boshida faqat kitob sotgan. Verber Bernard ham odamlar ikki toifaga bo‘lgan: kitob o‘qigan va o‘qiganlarni tinglaydiganlar. Yurtboshimiz ta‘biri bilan aytganda: - “Bugun kitob o‘qigan bitta bola ertaga televizor ko‘rayotgan o‘nta bolani boshqaradi”.

Oldinlari kabi kitob o‘qish uchun navbatga turilgan davrlar hozir ertakka aylandi. Internetga shunday nomini yozsangiz tamom, istalgan kitobni topish mumkin. Yuzlab kanallarda pdf varianti borligiga, audiokitoblar tayyorlab kimdir sizga kitobni o‘qib berayotganligiga, ko‘plab bukblogerlar har joyda kitob o‘qishga beminnat da‘vat etayotganligiga qaramasdan, shuncha imkoniyat davrida qanday qilib kitob mutolaa qilmaslik mumkin? Kitob biz uchun huddi kompasga o‘xshaydi. Sababi biz hali yashab ulgurmagan hayotni qandayligini birgina kitob o‘qish orqali anglashimiz mumkin. Kitoblardan siz savol berib tushunmagan narsangizni o‘zingizni qiynamasdan bilib olishingiz mumkin. Kitoblarga bunday savol berib esa siz javobni o‘zingiz topasiz. Bu sizning tafakkuringizni rivojlantiradi. Inson o‘qishda bardavom ekan muvaffaqiyat u bilandir! Agar u o‘rganib bo‘ldim degan xayolga kelsa o‘ziga o‘zi muvaffaqiyatsizlikni hukm qilgan bo‘ladi. Agar yangi narsalarni o‘qishda davom etmasangiz, aqlingiz va tafakkuringiz zamonga yetishib olmasa demak siz uchun vaqt to‘xtadi!

Hayotda o‘z maqsadingiz - vazifangiz bo‘lishi shart. Bu hayotda qayerga ketayotganingiz va umringiz so‘nggida qayerda bo‘lishni istashingizni belgilab beruvchi yo‘llar majmuasdir. Maqsadingiz qadriyatlariningizni o‘z ichiga oladi. Bu orzularingiz sari to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi mayoqdir. O‘zlikni anglash jarayoni xuddi piyozga o‘xshaydi. Uning qatlari ko‘p va uni qancha tozalasang, shuncha yig‘laging kelaveradi. Mark Menson aytganidek, har doim hayotdan ko‘proq bilim, ko‘proq tushuncha olishga harakat qiling, shunda ufqingiz, doimo kengayib boradi. Hayot maqsadlardan iborat. Agar maqsadingiz yo‘q bo‘lsa u tirik murda degandek gap chunki har bir harakatdan qandaydir ma‘no bo‘lishi uchun maqsad ham bo‘lishi kerak.

Stanford universitetida o‘tkazilgan tadqiqotda shunday voqea sodir bo‘lgan ekan. Barcha talabalardan maqsadi bor yo‘qligi haqida so‘rovnoma uyushtirilibdi. U yerdagi 83% talabada aniq bir maqsad yo‘qligi ma‘lum bo‘ldi, ular faqatgina o‘yin kulgu, bo‘lmag‘ur suhbatlaru, keraksiz tatillar haqida o‘ylab yurishar ekan. 13% talabada maqsadlar bor ammo aniq qilib yozilmagan ekan, qolgan 4% da esa aniq maqsadlar yozuvlari bilan bo‘lganligi aniqlangan. Va o‘n yildan so‘ng ularni qayta test qilib o‘rganib chiqishganida, boyagi 13% maqsadi bor ammo yozmagan talabalar 83% maqsadsiz talabalardan anchagina muvoffaqiyatli ekanligi ayon bo‘gan, maqsadlari aniq va yozma bo‘lgan 4% talabalar esa u 13% dan o‘n barobar ko‘proq natijalarga erishgani ma‘lum bo‘lgan. Biznesda, hayot tarzida va hayotning boshqa jabhalarida. Maqsad va hohishni ajratib olish ham juda muhim masala. Hohish bu siz istaysiz ammo uning uchun harakatga tushmagan narsalaringiz, Maqsad esa istagan narsalaringizni formal holati, ya‘ni erishishga aniq ishonib unga muddat belgilab, harakatga keltirishdir. Harakatga keltirish maqsadlar uchun kichik bo‘lsada harakatlar qilish bilan bo‘ladi. Maqsad doim tartibni yaxshi ko‘radi, ya‘ni o‘lchovli bo‘lishi kerak. O‘lchovli narsaga erishish osonroq bo‘ladi. Maqsadlarni doim vaqti va o‘lchovi bo‘lsin. Maqsadlarni aniqlab ular yozib borilsa erishish ham osonroq bo‘ladi. Maqsadi bor qobilyatsiz odam, maqsadi yo‘q olimdan yaxshiroq. Unutmang! Maqsadi yo‘qlar maqsadi borlarning qo‘l ostida ishlaydi. Maqsadi borlar maqsadi yo‘qlardan o‘n barobar muvaffaqiyatli bo‘lishadi. Darhaqiqat, hayotda faqat nafas oladigan odamlar bor va har bir nafasi “MAQSAD” ga aylanadigan insonlar bor! Qaysi sohani tanlashingiz muhim emas, muhimi tanlagan sohangizda eng zo‘ri bo‘ling. Shunday bo‘linki, o‘sha sohani odamlar eslaganda, Sizni

nomingiz hayolga birinchi bo‘lib kelsin! Tanlagan sohangiz cho‘qqilarida o‘z nomingizni qoldiring! O‘z orzuvingizga ergashing, ikkilanishni chetga surib kashfiyotlar qiling. Muhimi iqtidor emas. Muhimi kuchli hohish istakning Sizda mavjudligi. Shu sababli ham bir ishni boshlamoqchi bo‘lsangiz “Menda qobiliyat yo‘q” - demang. Imkoniyatlaringizni kengaytirib, maqsadingizga erishing. Hayotning eng yaxshi kunlarini televizor oldida hayotning orqa hovlisida o‘tkazgandan ko‘ra, yuksak maqsad yo‘lida parvoz paytida kuyish va qulab tushish yaxshiroqdir. (Aholining 95% uchun tegishli).

Musulmon odam quruq, bo‘m-bo‘sh bo‘lmasligi kerak, o‘z xalqi, ummati uchun dunyo yoki dinida nimadir taqdim etishni hayotdan maqsad qilib olishi darkor. Abdulloh ibn Mas‘ud roziyallohu anhu: “Men kishining na dunyo va na oxirat amalida bo‘lmay bekorchi holda ko‘rishni xushlamayman”, deya bejizga aytmagan. Yodingizda bo‘lsin, "O‘qi" deb buyurgan Zot, bir kuni albatta "O‘qidingmi?" deb hisob so‘raydi. Hayotingizda tomoshabin bo‘lib qolmang. Biz shunchaki yashab ketish uchun kelmaganmiz, dunyoga bekorga kelmaganimizni isbotini ko‘rsataylik. Banda ilm o‘rgangan bo‘lsa vafot qilganidan keyin ham, qabrda yotgan joyida ajr savob borib turadi. Atrofingizdagilar uchun o‘chmas meros qoldiring. O‘qing! O‘rganing! Ilm ila bahslashing! Najot topasiz! Ilmsizlikdan O‘zi asrasin. Allohni tanimagan Payg‘ambarini bilmagan xalq muommolar ichida qolaveradi. Allohni tanitish bilan musulmonlar azizligini qaytaraylik. Ilm bilan ummatni rivojiga hissa qo‘shaylik.

O‘zbekiston ilm-fan, intellektual salohiyat sohasida, zamonaviy kadrlar, yuksak texnologiyalar borasida dunyo miqyosida raqobatbardosh bo‘lishi uchun yurtboshimizning “Yurtimizdan yana ko‘plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar yetishib chiqadi. Men bunga ishonaman” deb aytgan g‘oyalari atrofida barchamiz jipslashsak, inson kapitaliga faqat davlat emas, balki oilada ham e‘tibor kuchaytirilsa yuksak bilimli kadrlarni tayyorlashda birinchi bo‘lishimiz, tafakkurni yangi bosqichga ko‘tarishimiz mumkin. Cho‘lpon qayd etganidek, **"Millatni uyg‘otish — uyg‘onganlarning vazifasi!"** Ushbu maqsad yo‘lida yoshlarimiz o‘z oldiga katta marralarni qo‘yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko‘mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo‘lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro‘yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi. Binobarin, "Ajdodlari buyuk millatning avlodlari xam, buyuk bulishi shart!".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat o‘qituvchi va murabbiylariga bayram tabrigidagi nutqi. 29.09.2017
2. Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 21-sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasini 2019-2021-yillarda innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori.